

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН ПРИ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ И ИХ АДАПТАЦИЯ К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ

Адилов Санжар Аскенович

самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан, к.ю.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18137480>

ARTICLE INFO

Received: 31st December 2025

Accepted: 1st January 2026

Published: 2nd January 2026

KEYWORDS

международное
сотрудничество, правовая
помощь, экстрадиция, передача
осуждённых, досудебное
расследование, уголовное
судопроизводство, Республика
Казахстан, Республика
Узбекистан, методические
рекомендации, унификация
практики.

ABSTRACT

В статье анализируются современные направления развития международного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, с акцентом на досудебное расследование и исполнение обвинительных приговоров в отношении граждан, совершивших преступления за рубежом. Особое внимание уделено Договору между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осуждённых для дальнейшего отбывания наказания, вступившему в силу в августе 2023 года, а также практике его реализации. Автор исследует организационно-правовые механизмы экстрадиции, порядок исполнения приговоров, а также роль органов уголовно-исполнительной системы и миграционной службы в сопровождении данной процедуры. На основе сравнительно-правового анализа обосновывается необходимость системного подхода к передаче осуждённых лиц как эффективного инструмента гуманизации наказаний и оптимизации бюджетных расходов государства. Кроме того, обосновывается целесообразность обмена накопленным опытом и методическими разработками между компетентными органами Казахстана и Узбекистана, включая внедрение единого подхода к расследованию новых составов преступлений, введённых Законом Республики Казахстан от 16 июля 2025 года № 210-VIII. В заключение делается вывод о том, что институциональное развитие договорной базы и внедрение цифровых технологий в деятельность следственных органов являются ключевыми направлениями адаптации системы международного сотрудничества к современным реалиям и вызовам цифровой эпохи.

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих механизм исполнения обвинительных приговоров, поставленных судами Республики Казахстан в отношении граждан Узбекистана, совершивших преступления на территории нашей страны, и возможность отбытия ими наказания в стране-проживания, выступает одним из перспективных направлений по укреплению международного сотрудничества между обоими государствами. Указанная процедура стала приемлемой для Казахстана после присоединения в декабре 2015 года к Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом от 1993 года, когда появилась возможность перевода на родину граждан Казахстана, отбывающих наказание в странах американского континента. С тех пор работа по расширению договорной базы с иностранными государствами в области уголовного судопроизводства значительно активизировалась. В настоящее время по вопросам уголовного судопроизводства нами установлены договорно-правовые отношения с 61 государством, в т.ч. с 10 европейским. Из действующих 45 двусторонних международных договоров 23 заключены за последние 5 лет (10 - по правовой помощи, 6 - выдаче и 7 - по передаче осужденных). Подписаны договоры с Италией, США, Монако, Венгрией, Великобританией и Индией. За прошедшие 5 лет Казахстану выдано 349 разыскиваемых лиц и более 100 запросов находятся на рассмотрении в компетентных органах зарубежных стран. В свою очередь, иностранным государствам выдано 555 лиц, скрывавшихся в Казахстане. Наибольшее число запросов о выдаче удовлетворяются странами постсоветского пространства - Россией, Кыргызстаном, Беларусью, Украиной и Узбекистаном.¹

6 декабря 2021 года подписан Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания. Законом РК от 15 февраля 2023 года Договор ратифицирован (вступил в силу по истечении 6 месяцев после ратификации -15 августа 2023 года). В соответствии со ст.4 Договора, основанием для начала процедуры передачи осужденного Стороне, гражданином которой он является, служит заявление этого лица или его законного представителя, направленное центральному органу любой из Сторон. За истекший период 2025 года экстрадировано в Республику Узбекистан 36 осужденных и 24 осужденных за 12 месяцев 2024 года.

Согласно требованиям, п. 20 Правил взаимодействия подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан по осуществлению учета лиц, освобожденных из мест лишения свободы, утвержденных приказом МВД № 89 от 30 января 2016 года (далее-Правила), Департаменты УИС ежеквартально направляют по территориальности в управления миграционной службы ДП (далее - УМС ДП) список иностранцев и лиц без гражданства, отбывающих наказания в учреждениях УИС. При освобождении иностранца или лица без гражданства ДУИС информирует УМС ДП за шесть месяцев до освобождения по окончании срока, а при обращении его на условно-досрочное освобождение – в течение трех суток с момента подачи осужденным ходатайства. ДУИС обеспечивает лиц, освобождаемых от отбывания наказания в виде лишения свободы, бесплатным проездом к избранному ими месту жительства или работы, а также продуктами питания либо деньгами для проезда в пределах территории Республики Казахстан (п. 23 Правил).

В день освобождения из мест лишения свободы иностранца или лица без гражданства сотрудники учреждения УИС передают его сотрудникам УМС ДП для проведения организационных мероприятий, после которых сотрудники МПС ДП (патрульная

¹ Справка о работе Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК по итогам 2024 года.

полиция) исполняют решение суда о выдворении за пределы Республики Казахстан (п. 24 Правил).

ДУИС и МПС ГОР(У)ОП за месяц до истечения оставшегося срока пробационного контроля в отношении иностранцев и лиц без гражданства, осужденных условно, к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также освобожденных из учреждений условно-досрочно, с заменой неотбытой части наказания более мягким видом, информируют УМС ДП для подготовки материалов на выдворение согласно норм [Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан](#) от 31 октября 2015 года (п. 25 Правил). В Узбекистане отбывает наказание в местах лишения свободы 20 граждан Республики Казахстан.

Справочно по УИС Казахстана:

На содержание 1 осужденного или следственно-арестованного (прямые затраты) предусмотрено

в год – 1 млн. 058 тыс. тенге,

в месяц – 88 тыс. тенге,

в день – 2 900 тенге.

На содержание 1 осужденного или следственно-арестованного (общие затраты) предусмотрено

в год – 3 млн. 427 тыс. тенге,

в месяц – 285 тыс. тенге,

в день – 9 389 тенге.

В прямые затраты входит: продукты питания, медикаменты для лаборатории СЭС, вещевое имущество, постельные принадлежности, мыло-моющие, дезинфицирующие и гигиенические средства, строительные материалы, комплекты для сбора образцов ДНК для лиц освобождающихся из ИУ, коммунальные услуги, транспортировка электроэнергии, этапирование осужденных ж/д транспортом, проезд освобождающихся осужденных и погребение, исследование пищи на калорийность, услуги по вывозу ТБО, дезинсекция и дератизация и т.д.

Приведенные статистические данные и расчет денежных средств на содержание одного осужденного, наглядно показывают, во что обходится налогоплательщику нашего государства пребывание в исправительных учреждениях граждан Республики Узбекистан. Поэтому, на наш взгляд, политика, направленная на передачу иностранных граждан, осужденных к лишению свободы в Республике Казахстан, для дальнейшего отбывания наказания в Республику Узбекистан, чьими гражданами они являются, должна быть не только перспективной, но и возведена в ранг императива, о чем необходимо закрепить на уровне двусторонних договоров.

Еще одним перспективным направлением по укреплению международного сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам может стать активизация по обмену накопленным опытом ведения уголовных дел в Республике Казахстан и Республике Узбекистан путем процессуальной адаптации достигнутых результатов и, на основе этого, выработки рекомендаций в соответствующих практическо-методических пособиях (рекомендациях) с последующим распространением среди подведомственных подразделений органов уголовного преследования обоих государств.

В качестве положительного примера можно привести деятельность Академии управления МВД Следственного департамента МВД Республики Казахстан по созданию и опубликованию методических рекомендаций по вновь введенным в уголовный кодекс Казахстана новых составов преступлений. Так, принятый 16.07.2025 № 210-VIII Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан» ознаменовал собой новый этап эволюции

национальной правовой системы. Его ключевой вектор направлен на укрепление гарантий прав и свобод граждан через установление уголовной ответственности за деяния, ранее остававшиеся вне поля прямого регулирования. В частности, в Уголовный кодекс были введены новые составы правонарушений — stalking (ст. 115-1), принуждение к вступлению в брак (ст. 125-1), незаконное предоставление и приобретение доступа к банковским счетам и платежным инструментам (ст. 232-1), а также создание помех управлению воздушным судном (ст. 352-1) и иные новеллы. Эти нормы представляют собой ответ государства на вызовы цифровой эпохи, трансформацию общественных отношений и угрозы, затрагивающие безопасность личности, экономики и общества. Закон неразрывно соединяет в себе историческую миссию и практическую направленность. Он укрепляет гарантии прав и свобод граждан, повышает уровень защищённости общества от новых угроз и одновременно закладывает основу для унифицированной правоприменительной практики. В этом контексте особое значение приобретают разработанные методические рекомендации, призванные стать интеллектуальным и практическим ориентиром для органов досудебного расследования. Они не только облегчают внедрение новых норм, но и способствуют выработке высокого стандарта профессионализма следователей, дознавателей и прокуроров. В совокупности закон и методические материалы формируют стратегическую платформу для дальнейшего совершенствования уголовного законодательства Казахстана, закрепляя его способность эффективно защищать личность, общество и государство в стремительно меняющемся мире.²

В основу структурного построения каждого из указанных пособия положены основные уголовно-правовые характеристики рассматриваемого правонарушения, конкретизирован предмет доказывания, приведен механизм проводимого расследования в соответствии с имеющимся международным опытом. Так, по каждому из рассматриваемых правонарушений при раскрытии уголовно-правовой характеристики дается развернутый комментарий по составу рассматриваемого правонарушения, его квалифицирующих признаках, отягчающих и смягчающих обстоятельств, мотивах и степени вины правонарушителя и возможных для него юридических последствий. Затем поэтапно разъясняется алгоритм досудебного расследования с упором на особенности способов собирания доказательств (особенности осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, подозреваемого, опознания, назначения экспертиз и т.п.), их исследования и оценки (постановление о квалификации деяния), применяемых мер пресечения. Завершается пособие процессуальными образцами наиболее значимых действий или решений.

Например, при расследовании правонарушений, предусмотренных ст.125-1 УК РК «Принуждение к вступлению в брак» следователь должен исходить из общественной опасности совершенного деяния, проявляющейся в нарушении установленного законом порядка вступления в брак при свободном и полном согласии сторон с целью создания семьи. В этой связи, устанавливая обстоятельства, подлежащие доказыванию,

² «ҚК-нің 115-1 «Сталкинг» бабымен көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру». Әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Қазақстан Республикасы ПМ Басқару академиясы, 2025; «Некеге тұруға мәжбүрлеу» ҚК-нің 125-1-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру». Әдістемелік нұсқаулықтар. – Астана: Қазақстан Республикасының ПМ басқарма Академиясы, 2025; «ҚК 232-1-бабында көзделген «Банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына қолжетімділікті заңсыз ұсыну, беру және алу, сондай-ақ төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын заңсыз жүзеге асыру» қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеп-тексеру». Әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Қазақстан Республикасы ПМ Басқару академиясы, 2025; «ҚР ҚК 352-1-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру: «Әуе кемесін басқаруға кедергі келтіру». Әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Басқару академиясы, 2025.

он, в первую очередь обязан выяснить позицию потерпевшей стороны и в ходе допроса установить следующие обстоятельства, подтверждающие наличие признаков правонарушения:

- знаком ли был ранее с подозреваемым;
- если да, то, когда, где и при каких обстоятельствах познакомился, в каких отношениях состоял, как может охарактеризовать подозреваемого;
- когда, где и при каких обстоятельствах произошло принуждение к браку;
- каким способом (психологическое, физическое или экономическое воздействие) совершено деяние;
- имеются ли какие-либо подтверждающие совершение деяния документы (скрины смс-сообщений, письма и т.д.) либо предметы (диски с аудио-, видеозаписями, фотографии и т.д.);
- в каком состоянии был потерпевший и подозреваемый (в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения);
- присутствовал ли кто-нибудь еще в момент совершения деяния, помимо потерпевшего и подозреваемого, если да, то необходимо указать анкетные данные;
- что повлекло совершение данного преступления (причинение вреда здоровью, тяжкие последствия и т.д.);
- загладил ли подозреваемый причиненный вред либо ущерб.

Приводится перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность (в том числе и информационную) уязвимых участников расследования, особенности применения цифровых технологий (дистанционный допрос, видеоконференцсвязь, депонированный допрос), порядок применения мер пресечения и сопутствующих этому ограничений.

Обобщается международный опыт расследования стран дальнего и ближнего зарубежья (в том числе и опыт Республики Узбекистан, предусматривающий уголовную ответственность за аналогичные преступления, предусмотренные ст.125-1 и ст.136 УК Республики Узбекистан).

В завершение приводится образец обобщенного на основе действующих уголовных дел процессуального акта, вызывающего затруднение у правоприменителя в связи с новеллой законодателя.

Тем самым, наглядно демонстрируется общий подход к единообразному изложению события правонарушения и его границ; к описанию квалифицирующих признаков и подтверждающих их доказательств; к юридической оценке деяния и предусмотренной законом процессуальной форме принятого решения. Одновременно с этим распространяется положительный опыт расследования по указанной категории уголовных дел с возможностью адаптации к возникающим нестандартным следственным ситуациям (в конце каждого пособия приводятся реквизиты издателей для внесения предложений, связанных с оптимизацией проводимого расследования).

Полагаем, что подобный опыт распространения правовых знаний приемлем и для судопроизводства Республики Узбекистан, в том числе и при организации курсов по повышению квалификации действующих сотрудников следственных подразделений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Справка о работе Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК по итогам 2024 года.
2. «ҚК-нің 115-1 «Сталкинг» бабымен көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру». Әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Қазақстан Республикасы ІІМ Басқару академиясы, 2025; «Некеге тұруға мәжбүрлеу» ҚК-нің 125-1-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру». Әдістемелік

нұсқаулықтар. – Астана: Қазақстан Республикасының ИМ басқарма Академиясы, 2025; «ҚК 232-1-бабында көзделген «Банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына қолжетімділікті заңсыз ұсыну, беру және алу, сондай-ақ төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын заңсыз жүзеге асыру» қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеп-тексеру». Әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Қазақстан Республикасы ИМ Басқару академиясы, 2025; «ҚР ҚК 352-1-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру: «Әуе кемесін басқаруға кедергі келтіру». Әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Басқару академиясы, 2025.

